

Мятлицька (Лебедєва) В.М.,
Білоруська археографічна комісія
(Республіка Білорусь, м. Гомель),
lebedeva.gsu@gmail.com

ГОМЕЛЬСЬКЕ МІСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ У 1918 р.

Метою публікації є з'ясування стосунків між Українським державним центром та міською владою Гомеля в контексті приєднання Гомельського району до Української держави. Це питання також має незалежне значення для вивчення загального досвіду муніципального управління, а також для реконструкції регіональної історії, оскільки Гомель продемонстрував випадок найтривалішого утримання виборної міської влади в Білорусі в період після жовтня.

Відповідно до угоди від 27 січня (9 лютого) 1918 р. між УНР з одного боку та Німеччиною, Туреччиною, Австро-Угорщиною та Болгарією – з іншого південні райони Гродненської, Мінської та Могилівської губерній колишнього Північно-Західного регіону з етнічним білоруським населенням були приєднані до України та включені до процесу українського державотворення. Гомель, найбільший промислово-транспортний центр на білорусько-українсько-російському кордоні, також увійшов до складу України.

В умовах утворення структур українського державного управління та управління в Гомельському повіті діяльність земсько-міського самоврядування, партійна структура та державно-політичні орієнтації якої формувалися після лютого 1917 р. і зберігалася протягом короткого часу (з грудня 1917 р. по кінець лютого 1918 р.) панування в місті більшовиків. Проблема взаємин гетьманського уряду з місцевою владою на приєднаних територіях досі не знайшла уваги з боку дослідників. Автору цієї статті довелося розглянути деякі інституційні та особисті аспекти функціонування української влади в анексованих білоруських повітах, а також питання державної ідентифікації Гомельської Директорії. Фактичний та інституційний аспект цієї теми знайшов відображення у ґрунтовному довіднику про різні державні установи Білорусі у військово-революційний період 1917–1920 років. Публікація доповідей вищих представників гетьманського уряду на місцях створила нові джерела для розуміння теми.

Ключові слова: 1918 рік, білорусько-український кордон, державне самовизначення, міське самоврядування, Українська держава, партійно-політична боротьба, муніципальна політика.

Metlitskaya (Lebedeva) V.M.,
Belarusian archeographical commission
(Republic of Belarus, Gomel),
lebedeva.gsu@gmail.com

Gomel city self-government during the establishment of the Ukrainian state in 1918

The purpose of the publication is to clarify the relationship between the Ukrainian state center and the city authorities of Gomel in the context of the accession of the Gomel region to the Ukrainian state. This issue is also important for studying the general experience of the city administration, as well as for the reconstruction of regional history, as Gomel demonstrated the case of the longest retention of elected city government in Belarus after October.

According to the agreement of January 27 (February 9) 1918 between the UPR on the one hand and Germany, Turkey, Austria-Hungary and Bulgaria – on the other the southern districts of Grodno, Minsk and Mogilev provinces of the former North-Western region with ethnic Belarusian population were annexed. Ukraine and included in the process of Ukrainian state building. Gomel, the largest industrial and transport center on the Belarusian-Ukrainian-Russian border, also became part of Ukraine. In the conditions of establishment of structures of the Ukrainian state management and

administration in Gomel district the activity of zemstvo-city self-government which party structure and state-political orientations were formed after February, 1917 and remained during short (from December, 1917 to the end of February, 1918) domination in the city of the Bolsheviks.

The problem of the relationship between the hetman's government and local authorities in the annexed territories has not yet found its special study. The author of this text had to consider some institutional and personal aspects of the functioning of the Ukrainian authorities in the annexed Belarusian counties, as well as the issue of state identification of the Gomel Directory. The factual and institutional aspect of the topic was reflected in a thorough reference book on various government agencies in Belarus during the military-revolutionary period of 1917–1920. New sources of information for the topic were created by the publication of reports of the highest representatives of the Hetman's power on the ground.

Key words: 1918, Belarusian-Ukrainian border, state self-determination, city self-government, Ukrainian state, party-political struggle, municipal policy.

Мятліцкая (Лебедзева) В.М.,

Археаграфічная камісія Департамента архіваў і справаводства
Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь
(Рэспубліка Беларусь, г. Гомель), lebedeva.gsu@gmail.com

Гомельскае гарадское самакіраванне ў перыяд станаўлення Украінскай Дзяржавы 1918 г.

Мэта выдання – высвятленне ўзаемаадносін Украінскага дзяржаўнага цэнтра з гарадскімі ўладамі Гомеля ў кантэксце далучэння Гомельскай вобласці да ўкраінскай дзяржавы. Гэтае пытанне мае самастойнае значэнне і для вывучэння агульнага вопыту гарадской адміністрацыі, а таксама для рэканструкцыі рэгіянальнай гісторыі, бо Гомель прадэманстраваў выпадак самага доўгага ўтрымання выбарнай гарадской улады ў Беларусі пасля кастрычніка.

Паводле пагаднення ад 27 студзеня (9 лютага) 1918 г. паміж УНР з аднаго боку і Германіяй, Турцыяй, Аўстра-Венгрыяй і Балгарыяй – з другога паўднёвымі наветамі Гродзенскай, Мінскай і Магілёўскай губерняў былой Паўночна-Заходняй вобласці. з этнічным беларускім насельніцтвам былі далучаны да Украіны і ўключаны ў працэс утварэння ўкраінскай дзяржавы. Гомель, найбуйнейшы прамысловы і транспартны цэнтр на беларуска-ўкраінска-расійскай мяжы, таксама стаў часткай Украіны.

Ва ўмовах станаўлення структур украінскага дзяржаўнага кіравання і кіравання ў Гомельскай акруговай дзейнасці земска-гарадскога самакіравання, партыйная структура і дзяржаўна-палітычныя арыентацыі якога сфарміраваліся пасля лютага 1917 г. і захоўваліся нядоўга (са снежня 1917 г. да канца лютага 1918 г.) панаванне бальшавіцкага горада. Праблема ўзаемаадносін гетманскага ўрада з мясцовымі ўладамі на далучаных тэрыторыях дагэтуль не знайшла ўвагі даследчыкаў. Аўтар гэтага артыкула павінен быў разгледзець некаторыя інстытуцыянальныя і персанальныя аспекты функцыянавання ўкраінскай улады ў далучаных беларускіх наветах, а таксама пытанне дзяржаўнай ідэнтыфікацыі Гомельскай Дырэкторыі. Факталагічны і інстытуцыянальны аспект гэтай тэмы знайшоў адлюстраванне ў грунтоўным даведніку па розных дзяржаўных установах Беларусі ваенна-рэвалюцыйнага перыяду 1917–1920 гг. Публікацыя дакладаў вышэйшых прадстаўнікоў гетманскага ўрада на месцах стварала новыя крыніцы для асэнсавання тэмы.

Ключавыя словы: 1918 год, беларуска-украінскае памежжэ, дзяржаўнае самавызначэнне, гарадское самакіраванне, Украінская Дзяржава, партыйна-палітычная барацьба, муніцыпальная палітыка.

Адпаведна дамове ад 27 студзеня (9 лютага) 1918 г. паміж УНР з аднаго боку і Нямецчынай, Турцыяй, Аўстра-Венгрыяй і Балгарыяй – з другога паўднёвыя паветы Гродзенскай, Мінскай і Магілёўскай губерняў былога Паўночна-Заходняга краю з этнічна беларускай большасцю ў насельніцтве былі далучаны да Украіны і ўключаны ў працэс

украінскага дзяржаўнага будаўніцтва. У складзе Украіны апынуўся і Гомель – буйнейшы прамыслова-транспартны цэнтр беларуска-украінска-расійскага памежжа. Ва ўмовах наладжвання структур украінскага дзяржаўнага кіраўніцтва і адміністрацыі у Гомельскім павеце захавала дзейнасць земска-гарадское самакіраванне. Партыйны склад гарадскіх уладных структур і іх дзяржаўна-палітычныя арыентацыі сфарміраваліся пасля Лютага 1917 г. і цалкам захаваліся падчас кароткага (са снежня 1917 да канца лютага 1918 г.) панавання ў горадзе бальшавікоў. Ад вясны і да канца 1918 г. адбывалася пошукі інтэграцыі гарадскіх самакіруючых органаў у мабільную ўкраінскую дзяржаўна-уладную мадэль на розных этапах яе станаўлення. Найбольш працяглым і выніковым з’яўляўся перыяд існавання Украінскай Дзяржавы на чале з П. Скарападскім.

Постаноўка праблемы. Мэтай публікацыі з’яўляецца высвятленне ўзаемаадносін украінскага дзяржаўнага цэнтру і гомельскага гарадскога самакіравання ва ўмовах далучэння Гомельскага павета да Украінскай Дзяржавы (сакавік – снежань 1918).

Тэма мае самастойнае значэнне для даследавання агульнага вопыту муніцыпальнага кіравання ва ўмовах рэвалюцый 1918–1920 і нацыянальна-дзяржаўнага вызначэння, а таксама для рэканструкцыі рэгіянальнай гісторыі. Гомель прадэманстравалі выпадак найбольш доўгага захавання органаў выбарнай гарадской улады на тэрыторыі Беларусі ў паслякастрычніцкую эпоху.

Аналіз останніх даследаванняў та публікацый. З улікам названай асаблівасці вывучэнне дзейнасці Гомельскай гарадской думы 1918 г. знаходзілася на памежжы беларускай і ўкраінскай гістарыяграфіі. У выніку яна да гэтага часу не была аб’ектам спецыяльнага вывучэння – у адрозненне ад гарадской кампаніі 1917 г. ці дзейнасці іншых дум і тэрыторыі Беларусі і Украіны.

Віділення невырешаных ранішэ частин загальнай праблемы. Праблема ўзаемаадносін гарадскога самакіравання далучаных тэрыторый з украінскім дзяржаўным цэнтрам пакуль не знайшла свайго спецыяльнага даследавання. Аўтару гэтага тэкста даводзілася разглядаць некаторыя інстытуцыянальныя і персанальныя аспекты дзейнасці органаў украінскага дзяржаўнага кіравання ў далучаных беларускіх паветах, а таксама гісторыю Гомельскай Дырэкторыі [1]–[2]. Гэтыя ж пытанні знайшлі адлюстраванне ў грунтоўным даведніку пра рознадзяржаўныя органы кіравання на тэрыторыі Беларусі на працягу ваенна-рэвалюцыйнага перыяду 1917–1920 гг. [3]. Крыніцазнаўчая база асэнсавання тэмы была пашырана з публікацыяй архіўных справаздач вышэйшых прадстаўнікоў гетманскай улады на месцах [4].

Виклад основного матеріалу. Гісторыя апошняга гомельскага самакіравання – гарадской думы і ўправы пачалася ў сярэдзіне ліпеня 1917 г., калі ў горадзе адбыліся муніцыпальныя выбары адпаведна выбарчаму закону Часовага ўраду, які адмяняў ранейшыя маёмасныя, гендэрныя і сацыяльныя цэнзы. На хвалі грамадскай актыўнасці права голасу скарысталі 35 тыс. з 55 тыс. гараджан, надзеленых такім правам. Вынікі кампаніі былі чаканымі для сітуацыі постлютаўскага грамадскага ўздыму: са 101 месца ў думе 65 дасталіся сацыялістам. Больш левыя з іх: эсэры, меншавікі, польскія сацыялісты і бундаўцы стварылі Аб’яднаны блок у 48 галосных, у якім лідзіравалі бундаўцы. Астатнія прыхільнікі сацыялістычнай ідэі захавалі незалежны статус. Купка бальшавікоў – Хаім Уцеўскі, Якаў Агронаў, Рыгор Ляплеўскі і Мендэль Хатаевіч – трымалася асобнай групай. 7 галосных прадстаўлялі кадэтаў, а месца палітычнага цэнтру ў самакіраванні занялі сіяністы (7 чал.) і Саюз настаўнікаў (5) [5, с. 266].

Левыя замацавалі перамогу, зацвердзіўшы абсалютнай большасцю ў 85 галасоў на пасадзе старшыні думы прапаршчыка Пятра Багданава – меншавіка са сталічным стажам. За спіной гэтага дзеяча была праца ў падпольнай Маскоўскай ваеннай арганізацыі і адначасова – у Маскоўскай гарадской управе. Пасля мабілізацыі ў дзеючую армію, ён папрасіўся на інжынерную пасаду ў чыгуначныя войскі Заходняга фронту і ў выніку апынуўся ў Гомелі. Палітызацыя арміі вярнула П. Багданава да актыўнай партыйнай дзейнасці: у абраным

напачатку сакавіка 1917 г. Гомельскім савеце рабочых і салдацкіх дэпутатаў ён заняў адказную пасаду старшыні ваеннай секцыі, з якой і перамясціўся ў думу.

Гарадскім галавой самакіраванне абрала Іосіфа Бабарыкіна – педагога і сацыяліста, вядомага прадстаўніка мясцовай дэмакратычнай грамадскасці. Яшчэ ў 1910 г. за радыкальныя публікацыі ў ліберальнай прэсе ён быў высланы ў Шаўляй, адкуль у 1915 г. адправіўся на фронт. Пасля адступлення Заходняга фронту з тэрыторыі Польшчы і Цэнтральнай Беларусі апынуўся ў Гомелі як упаўнаважаны Земгора. [6, спр. 40, т. 1, л. 11].

Акрамя кіруючых персон дума абрала «сеньёрэн-канвент» – савет старэйшын, куды ўвайшлі прадстаўнікі кожнай партыйнай фракцыі, незалежна ад яе велічыні. Былі таксама сфарміраваны 19 галіновых камісій, а «кабінетам» новага самакіравання стала гарадская ўправа з 6 чалавек, абраная па партыйна-прапарцыянальным прынцыпе. [4, с. 220].

Ад моманту выбараў гарадская дума і ўправа набылі прызнанне з боку Савета рабочых і салдацкіх дэпутатаў. У дзвюх структурах абсалютна пераважалі прадстаўнікі сацыялістычных плыняў, што абумовіла іх партрэнерства ў кантролі на палітычным працэсам і салідарнае рэагаванне на вострыя эканамічныя і палітычныя выклікі. Баланс сіл не змяніўся і пасля вядомай «карнілаўшчыны», калі перавыбары Гомельскага савета павялічылі ў ім долю левых элементаў, а ў прэзідыум ўпершыню патрапілі прадстаўнікі левых эсараў і большавікоў. Лідэр апошніх у Савеце Р. Ляплеўскі паспрабаваў узняць голас за перадачу ўсёй улады Саветам, але адчувальнай падтрымкі не знайшоў [4, с. 220].

Канфлікт самакіравання з Саветам наспеў толькі пасля кастрычніцкага перавароту і датычыў ён не ўнутрыгарадской, а агульнадзяржаўнай павесткі. Пасяджэнне думы ад 29 лістапада 1917 г. выказала актыўны пратэст большавіцкаму перавароту: *«Дума выносіць наступную рэзалюцыю на палітычным моманце: З тых часоў, як улада ў Петраградзе была захопленая партыяй большавікоў, яны сталі практыкаваць сістэму раз'юшанага тэрору, якая вяртае нас да горшых часоў зрынутага самаўладдзя, прычым парушаны і знішчаны ў корані ўсе, заваяваныя рэвалюцыйным народам свабоды, задушана вольнае незалежнае слова, знішчана недатыкальнасць асобы, разагнаны гарадскія самакіраванні, выбраныя на аснове самага паслядоўнага дэмакратычнага выбарчага права, арыштавана Усерасійская Камісія па выбарах ва Устаноўчы Сход напярэдадні яго склікання, кінуты ў турму лепшыя барацьбіты за свабоду і за трыумф сацыялістычных ідэалаў, дзёрзка падымаецца рука нават на Устаноўчы Сход – адзінага ўладара рускай зямлі. Пратэстуючы супраць контррэвалюцыйнай антынароднай і антыпралетарскай палітыкі партыі большавікоў, Гарадская Дума ўсе свае надзеі на выратаванне рэвалюцыі і краіны ўскладае на Устаноўчы Сход, які з'яўляецца адзінай крыніцай улады..»*. [7 спр. 29, л. 126–127].

Гомельскія большавікі наважыліся на прарыў да ўлады толькі ў пачатку снежня 1917 г. Пры падтрымцы прысланага з Петраграда чырвонагвардзейскага атрада Логвіна Чыжыкава рэарганізаваны з прэзідыўма савета рэўкам абвясціў пра поўнае ўзяцце паўнамоцтваў. Але ні ў рэўкама, ні ў сталічнага камісара не хапіла рашучасці скасаваць апазіцыйнае самакіраванне. З канца 1917 г. ў горадзе склалася своеасаблівае двоеўладдзе, калі гарадская дума і ўправа захавалі ўсе свае функцыі, а рэўкам, абапіраючыся на «роту Чыжыкава» рабіў першыя няўключныя крокі «пранікнення савецкай рукі» ў сферу кіравання [8, с. 20].

«Першае прышэсце» савецкай улады ў Гомель аказалася нядоўгім. Адрозна пасля зрыву савецка-нямецкіх перамоў у Брэсце і загада Л. Троцкага аб роспуску

царскай арміі гомельскі чыгуначны вузел патануў ў хвалях дэмабілізаваных армейцаў. За імі ў гомельска-бранскім напрамку імкліва рухаўся 41 рэзервовы нямецкі корпус. Нягледзячы на загад пра пакаранне за «правакацыйныя» чуткі аб нямецкім набліжэнні [9, с. 82], вечарам 21 лютага Палескі камітэт РКП(б), Гомельскі савет і рэўкам наладзілі тэрміновую эвакуацыю.

Паўнамоцтвы па кіраванню горадам бальшавіцкія структуры афіцыйна «часова» перададзены гарадской думе, не прамінуўшы вывезці з сабой усе наяўныя сродкі гарадскога бюджэта.

Пад вечар 1 сакавіка 1918 г. ў Гомель увайшлі часткі кайзераўскай 35 дывізіі. На сустрэчы са старшынёй Гомельскай думы П. Багданавым і гарадскім галавой І. Бабарыкіным камандзірам дывізіі маёрам Вагнерам было даведзена, што гарадское самакіраванне мусіць працягваць працу, але на яго ўскладваецца адказнасць за захаванне парадку ў тыле германскіх войск, недапушчэнне правакацый супраць нямецкіх жаўнераў, а таксама абавязак па забеспячэнні іх прадуктамі і іншымі неабходнымі таварамі [7, спр. 165, л. 2, 5, 7].

Праз колькі дзён ад акупацыйнай адміністрацыі насельніцтва даведлася, што адпаведна з падпісанай 3 сакавіка Брэсцкай дамовай, Мазырскі, Рэчыцкі і Гомельскі паветы перадаюцца Украіне, а германскі кантынгент становіцца гарантам мірнага працэсу ўнутрыўкраінскага дзяржаўна-палітычнага вызначэння і не ўмешваецца непасрэдна ў адносіны паміж мясцовай і кіеўскай уладамі.

Наяўныя крыніцы не дазваляюць рэканструяваць пазіцыю Гомельскай гарадской думы адносна з'яўлення ў горадзе і павеце адміністрацыі Украінскай Народнай Рэспублікі. Можна меркаваць, што ў сілу кароткачасовасці знаходжання Гомеля ў складзе УНР, яе дзяржаўная прысутнасць насіла тут хутчэй намінальны характар. Украінскія ўладныя структуры не паспелі канчаткова аформіцца і распачаць паўнаважнае дзейнасць, а Гомельскае гарадское самакіраванне цалкам захавала самастойнасць.

Сітуацыя адчувальна змянілася пасля прыходу да ўлады гетмана П. Скарападскага, чый урад распачаў мэтанакіраваныя крокі да інтэграцыі далучаных тэрыторый ва ўкраінскую дзяржаватворчы працэс.

Весткі пра змену ўлады ў Кіеве даволі хутка дайшлі да Гомеля: ужо 2 мая 1918 г. гарадская прэса апублікавала маніфест П. Скарападскага пра скасаванне УНР і стварэнне замест яе Украінскай Дзяржавы. Напачатку чэрвеня створаная раней з далучаных беларускіх паведаў Дрыгавіцкая зямля была рэарганізавана ў Палескую губерню, куды ўвайшлі Пінскі, Мазырскі і Рэчыцкі паветы. У тыя ж дні гомельскае самакіраванне і жыхары даведзіліся, што Гомельскі павет перададзены ў склад Чарнігаўскай губерні [10, спр. 1, л. 1].

Неўзабаве адбыліся змены ў канструкцыі мясцовай дзяржаўна-выканаўчай улады. Грамадзянскія камісары УНР былі заменены «губерніяльнымі, повітовымі і волоснымі старостамі». Персанальны склад новай адміністрацыі адлюстраваны стаўку П. Скарападскага на сілы права-ліберальнай арыентацыі, уключаючы прадстаўнікоў былой царскай адміністрацыі, землеўласнікаў і афіцэраў.

Так, замест ваеннага камісара П. Харчанкі на пасадзе гомельскага воінскага начальніка быў адноўлены былы царскі палкоўнік Георгій Дытэрыкс, які ўжо займаў гэту пасаду з лета 1915 г. і да лютага 1917 г. Праз месяц, праўда, ён быў заменены на палкоўніка Мікалая Шэрбурэнку – афіцэра раскватаравага ў Гомелі ў даваенны час 160-га пяхотнага Абхазскага палка расійскай арміі.

Пасаду «гомельскага повітовага старосты» атрымаў былы маршалак мясцовага дваранства Яўген Стош. У гетманскую адміністрацыю былі пакліканы нават некаторыя былыя жандарскія чыны – прыкладам, гомельскі прыстаў Пушкароў. Апошняе прызначэнне выклікала гарачае абурэнне левых дзеячаў [9, с. 98].

Задачай гетманскай адміністрацыі на далучаных тэрыторыях, натуральна, з'яўлялася забеспячэнне законаў і інтарэсаў Украінскай Дзяржавы, у тым ліку ва ўзаемадзеянні з нямецкімі акупацыйнымі структурамі. Апошнія найбольш актыўна прыцягваліся да барацьбы з нелегальнымі чырвонымі баявымі групамі і пацыфікацыйных акцый. Гарадское самакіраванне было цалкам адхілена ад удзелу і ўплыву на такога кшталту захады.

Няма звестак пра рэакцыю гомельскага самакіравання адносна звяржэння Украінскай Цэнтральнай Рады. Але права-кансерватыўны ўхіл гетманата выклікаў яго паслядоўную апазіцыю, што тлумачылася і дзяржаўніцкімі, і партыйна-палітычнымі арыентацыямі гомельскіх думцаў. Дума па-ранейшаму захоўвала сацыялістычную большасць, пры тым, што 18 найбольш левых галосных з'ехалі з Гомеля разам з бальшавікамі. 4 красавіка ў адстаўку з пасады гарадскога галавы падаў І. Бабарыкін, але яго «заступіў» «рабочы сацыял-сіяніст» Маісей Каган.

Напрыканцы мая 1918 г., калі інтэграцыйная палітыка гетманскага ўрада адносна далучаных тэрыторый набыла акрэсленасць, Гомельская дума наважылася на неардынарны крок. Толькі цяпер у Кіеве быў накіраваны пратэст супраць далучэння павета да Украіны і прызначэння камісара Украінскай Дзяржавы. Да «ноты» была прыкладзена рэзалюцыя з патрабаваннем права гомельцаў на свабоднае самавызначэнне і правядзенне ў горадзе рэфэрэндуму аб дзяржаўнай прыналежнасці. Да вызначэння волі гараджан Гомель вызваляўся ад любой дзяржаўнай прыналежнасці. Пасланне самакіравання было даведзена не толькі да Кабінету міністраў Украінскай Дзяржавы, але таксама да дыпламатычных дэлегацый Народнага сакратарыяту БНР і Савецкай Расіі, якія знаходзіліся ў Кіеве [11, спр.139, л. 1, 1-адв.]. Зварот, аднак, застаўся без адказу, і спроба Гомеля пераўтварыцца ў «свабодны горад» расійска-украінска-беларускага памежжа не здзейснілася.

Але і надалей самакіраванне ўпарта працягвала выказваць апазіцыю Кіеву. Староста Я. Стош даносіў: *«Прадстаўнікі мясцовага Гарадскога Самакіравання і Земскіх упраў, як стаўленікі рэвалюцыйнага перыяду, настройваюць насельніцтва апазіцыйна, асабіста агітуючы і дапускаючы на сходах выступлені аратараў, якія на сутнасці заклікаюць да непрызнання новай улады»* [11, спр. 78, л. 25]. Земская ўправа дэманстратыўна адмовілася прызначыць сваіх прадстаўнікоў у зямельную камісію і распараджальны камітэт, а следам і гарадская ўправа заявіла аб зыходзе ў адстаўку поўным складам. Праўда, пасля перамоў са старастам пагадзілася затрымацца, каб закончыць неадкладныя фінансавыя справы [10, спр. 1, л. 26].

Адказам на «сабатаж» гомельцаў не без указанняў з Кіева губерніяльны староста абраў рэпрэсіўныя захады. Найбольш радыкальныя сацыялісты пачалі выдаляцца з самакіравання, а найбольш актыўнага галоснага Земскага сходу Фёдара Жукава аддалі пад арышт у нямецкую камендатуру. Старшыні думы П. Багданаву і земцу Д. Каваленку было прапанавана дабраахвотна пакінуць «межы Украіны», што і было выканана. [11, спр. 78, л. 6]. Напрыканцы мая 1918 г. П. Багданаў без перашкод выехаў за дэмаркацыйную мяжу ў Маскву, дзе ён хутка зробіць імкліваю кар'еру бальшавіцкага эканаміста: узначаліць Вышэйшы савет народнай гаспадаркі (ВСНХ) і будзе паслядоўна ўкараняць НЭП. Гомель, аднак, будзе дэманстраваць прыхільнасць аднаму з першых сваіх рэвалюцыйных лідараў: улетку 1918 г., падчас адзначэння гадавіны дэмакратычнага самакіравання, дума вынясе прапанову *«аб выбранні былога старшыні Думы П.А. Багданава ганаровым грамадзянінам г. Гомеля»* [10, спр. 1, л. 25].

Ахвярай рэпрэсій павітовага старасты стала таксама газета «Вестник городского самоуправления», *«якая неаднаразова змяшчала шкодныя артыкулы адносна ўлады Украінскай Дзяржавы і яе прадстаўнікоў на месцах, чым пасяляла ў насельніцтве смуту»*. Выданне было забаронена з папярэджаннем, што пры любой спробе аднаўлення – нават пад іншай назвай – яно будзе неадкладна зачынена [11, спр.78, л. 25].

У кастрычніку 1918 г. пачаўся новы этап існавання самакіравання, што было звязана з яго перавыбарамі адпаведна закону, прынятаму П. Скарападскім. Мясцовая выбарчая камісія паведаміла, што *«ў выбарах прымаюць удзел украінскія грамадзяне абодвух палоў, якім на 1 ліпеня г.г. споўнілася 25 гадоў і якія да гэтага тэрміну не менш года жылі ў г. Гомелі, у выпадку, калі яны 1) уплываюць падаткі на карысць горада (ацэначны, прамысловы, прыбытковы, кватэрны), альбо <> а) знаходзяцца на службе ў дзяржаўных і грамадскіх установах з*

утрыманнем не менш 1 тыс. руб. у год, альбо маюць домаўладанне» [12]. Такім чынам, закон фактычна вяртаў курьяльна-цэнзавую сістэму і гомельская грамадскасць назвала выбары крокам, які «перакрэслівае дэмакратычныя заваёвы рэвалюцыі».

Тым не менш, скансалідаваўшыся, гомельскія дэмакраты здолелі ўтрымацца: на чале «гетманскай думы» стаў яўрэйскі сацыяліст Абрам Вайнштэйн, а гарадскім галавой быў прызначаны «памяркоўны сацыяліст» Аляксандр Бірскі. Але нейтралізацыя радыкалаў дазволіла надаць самакіраванню памяркоўны характар. Галосныя пераклучыліся з палітычнай палемікі і дэмаршаў на вырашэнне наспелых сацыяльна-эканамічных праблем, прагматычна прыбгаючы да выкарыстання рэсурсаў цэнтральнай кіеўскай улады.

Такія крокі былі зроблены для выпраўлення самага вострага – фінансавага пытання. У новы 1918 г. Гомель ужо ўвайшоў з дэфіцытам бюджэту больш чым у паўмільёна рублёў, а ў выніку вывазу рэўкамам гарадской касы горад застаўся фактычна без наяўнасці, і казначэйства спыніла дзейнасць па грашовым абарачэнні і крэдытаванні. Пры гэтым расходы на ўтрыманне гарадскіх службаў на гэты момант выраслі ў разы, а збор падаткаў ва ўмовах уладных зменаў фактычна прыпыніўся. Перавод далучаных беларускіх павеатаў на забеспячэнне Міністэрства фінансаў Украінскай Дзяржавы сітуацыю не змяніў. Для пакрыцця дэфіцыту бюджэту і на муніцыпальныя патрэбы Гомелю было абяцана з дзяржаўнага скарбу 895.580 руб., але на канец ліпеня з гэтай сумы не паступіла ніводнага рубля [10, спр. 1, л. 6 адв.]. Праўда, выдатковываліся сродкі па лініі галіновых міністэрстваў: на чыгунку, асвету, утрыманне дзяржаўнай варты і г. д., але і гэтыя рэсурсы даходзілі са спазненнем і не ў поўным аб'ёме.

Каб выратаваць унутрыгарадскі фінансавы рынак, дума пастанавіла выпусціць, па прыкладу многіх месц паслярэвалюцыйнага часу, гарадскія боны – папяровыя грошы, забеспячэннем якіх з'яўлялася гарадская маёмасць. Боны былі надрукаваны ў Гомелі і «завераны» падпісамі І. Бабарыкіна. Эмісіяй на суму 848,5 тыс. руб. самакіраванне выратавала гарадскі бюджэт. У дадатак па прапанове мясцовых прадпрымальніцкіх структур – Гандлёва-прамысловага камітэта і Саюза домаўладальнікаў дума пастанавіла ўвесці прымусовы ўнутрыгарадскі заём ў 1,5 млн. руб. на маёмасныя катэгорыі жыхароў [10, спр. 1, л. 5].

Наважыцца на такі крок дазвалялі перспектывы ажыўлення бізнесовай і гандлёвай актыўнасці ў рэгіёне на фоне адноснай ваенна-палітычнай стабілізацыі і прамога доступу горада да сельскагаспадарчых і іншых таварных раёнаў Украіны. Гомельскі павет пераўтварыўся ў транзітную зону, праз якую пайшлі гандлёвыя патокі паміж Украінай і ўсёй астатняй часткай Беларусі, а нелегальна – і праз дэмаркацыйную мяжу. Па чыгуначных і рачных шляхах з поўдня везлі ў асноўным прадавольчыя тавары – зерне, цукар, соль, тытунь, а ў адваротным кірунку – драўніну (уключна дровы) і прадукты яе апрацоўкі. Вялікім попытам карысталіся запалкі.

Самакіраванню прыходзілася дзейнічаць ва ўмовах, калі рэгіён стаў не толькі зонай легальнага руху экспарту і імпарту, але і сапраўдных гандлёвых войнаў паміж Украінскай Дзяржавай і Савецкай Расіяй. Савецкі бок бачыў у доступе да ўкраінскага хлеба ратаванне галадаючых сталіц і буйных гарадскіх цэнтраў РСФСР, а разам з гэтым – усёй большавіцкай улады. Да вясны 1918 г. Савецкая Расія аказалася адрэзанай франтамі Грамадзянскай вайны і антыбольшавіцкімі паўстаннямі ад галоўных сваіх збожжавых раёнаў – Кубані, Паволжа і Сібіры. У такой сітуацыі Гомель разглядаўся кіруючымі большавіцкімі структурамі як «вароты ва ўкраінскую жытніцу». Такія ж задачы ставіліся перад нелегальнымі левымі групамі за лініяй нямецка-савецкага раздзелу [9, с. 90].

Украіна, са свайго боку, імкнулася ізаляваць усходняга суседа ад уласных рынкаў. У маі 1918 г. Цэнтрахарч Украіны абмежаваў вывоз некаторых катэгорый тавараў за межы, у ліпені была ўведзена поўная забарона гандлёвых стасункаў з любымі расійскімі гандлёвымі прадстаўнікамі да падпісання канчатковай мірнай дамовы паміж Украінай і Расіяй [13, спр. 3, л. 7]. Кіеў намагаўся кантраляваць гандлёвыя патокі, якія ішлі праз Гомельскі павет на поўнач і

ўсход. У Гомелі з'яўляецца ўкраінская мытня і камісар «па вывазу за мяжу, кантролю і рэгістрацыі тавараў». Адначасова на лініі размежавання савецка-нямецкіх войск была ўведзена ўкраінская «кардонная стража» для нагляду адначасова за перамяшчэннем як бальшавіцкіх сіл, так і кантрабанды.

Нягледзячы на пэщную брутальнасць тавара-гандлёвых патокаў, Гомель відавочна выйграваў ад статуса транзітнай зоны. Ажывілася дзейнасць фінансавых устаноў, прамысловых і камерцыйных прадпрыемстваў, якія ўкраінская ўлада вярнула старым уладальнікам. Да восені 1918 г. па памерах аперацый Гомельскае казначэйства заняло першае месца ў Чарнігаўскай губерні, а яго зборы сталі ледзь не галоўнай крыніцай забеспячэння гарадскога бюджэту.

Пры бурнай актыўнасці фінансавы рынак заставаўся даволі забытаным: тут абарочваліся і «мікалаеўскія» рублі, і «жеранкі», і ўкраінскія карбованцы, і нямецкія маркі, і гарадскія боны. «Гарадская валюта» за месяцы інтэнсіўнага карыстання настолькі «вынасілася», што нават само казначэйства адмаўлялася іх прымаць, а гандляры і насельніцтва – браць. Перад новай пагрозай страты сродкаў абарачэння самакіраванне настойліва патрабавала ад Міністэрства фінансаў Украінскай Дзяржавы тэрмінова прыслаць дзяржаўную валюту, альбо дазволіць перадрук мясцовых бонаў [13, спр. 52, л. 19].

Гандлёва-бізнесовая актыўнасць і адносная грамадская стабілізацыя на фоне занятасці Кіева ўнутрыўкраінскімі праблемамі далі гомельскай уладзе пэўную самастойнасць і магчымасць вярнуцца з лета 1918 г. да наспелых спраў гарадской гаспадаркі. Верагодна, упершыню за ўсе гады вайны і рэвалюцыі ад 1914 г. Гомель паспрабаваў зрабіць крокі ў стваральнай дзейнасці.

Яшчэ ад пачатку вайны ў сувязі з наплывам вайскоўцаў і бежанцаў горад адчуваў дэфіцыт чыстай пітной вады. Управа была вымушана павысіць аплату за яе карыстанне для домаўладальнікаў з 8 да 10 руб. за 1 тыс. вядзёр, было ўведзена прымусовае адключэнне вадазабеспячэння неплацельшчыкам. Урэшце, у ліпені 1918 г. самакіраванне знайшло магчымасць зрабіць другую ў горадзе артэзіянскую свідравіну на правым беразе Сажа. На работы былі выдаткаваны з муніцыпальнага бюджэту 37,5 тыс. руб. [10, спр. 1, л. 21, 37, 38].

У кастрычніку гарадская ўправа занялася аднаўленнем важнейшага муніцыпальнага прадпрыемства – гарадской бойні, якая значна пацярпела як ад ваенных паставак, так і нядоўгага савецкага гаспадарання. Управа абвясціла конкурс на здачу вытворчасці ў арэнду, умовай якой з'яўлялася рэканструкцыя прадпрыемства, адпаведна складзенаму ўправай плану. [10, спр. 1, л. 97–100]. Відавочна, што самакіраванне разлічвала знайсці ў горадзе прадпрымальнікаў з адпаведнымі фінансавымі магчымасцямі.

Ажыўленне гарадскога бізнесу цягнула за сабой іныцыятывы «знізу» па распрацоўцы даволі амбіцыйных праектаў развіцця і добраўпарадкавання Гомеля. Пэўна самым смелым для гэтых цяжкіх часоў быў праект электрыфікацыі горада і пашырэння ў ім конкі з перспектывай замены апошняй электрычным трамваем. Ідэя выклікала нечаканы энтузіязм і нават канкурэнцыю прапаноў. Летам 1918 г. самакіраванне атрымала адразу некалькі зваротаў здзейсніць задуманае, прычым без прыцягнення муніцыпальных фінансаў [10, спр. 1, л. 39, 81, 82, 85, 87]. Канцэсіянеры прасілі самакіраванне хадайнічаць перад Кіевам у дазvole пракладкі рэак па мосце праз Сож, які належыў Кіеўскай акрузе шляхоў зносін, а таксама па адрэзку шашы да Нова-Беліцы. Ад горада чакалі бясплатных месц муніцыпальнай зямлі для трамвайных паркаў, майстэрняў, павільёнаў-будак на прыпынках. У выніку саступак абяцалася паніжэнне цаны на білеты ў параўнанні з іншымі прапановамі.

Поруч з эканамічнымі ішла распрацоўка сацыяльных і культурніцкіх праектаў.

Важным крокам стала абвясчэнне ўвядзенне ў Гомелі на працягу 1918–1920 гг. усеагульнай пачатковай адукацыі. На 1918 г. у горадзе налічвалася 5 050 дзяцей ад 8 да 10 год. Гарадскі бюджэт утрымліваў 11 адно- і двухкласных вучылішчаў у Гомелі і 2 ў Нова-Беліцы, у

якіх навучалася 1 022 дзіцяці. Планавалася выдаткаваць 700 тыс. руб. на будаўніцтва новых і рамонт наяўных школьных будынкаў, іх абсталяванне і аплату настаўнікаў. У гарадскую сетку меркавалася ўліць 29 «бежанскіх» класаў, якія туліліся ў прыстасаваных памяшканнях.

Высветлілася аднак, што пытанне адукацыі цесна звязана з пытаннем мовы. Гетманскі ўрад уводзіў украінскае справаводства і абвясціў, што пры прызначэнні на кіруючыя пасады ў далучаных паведах перавага будзе аддавацца тым, хто вусна і пісьмова валодае ўкраінскай мовай. Усе служачыя прыводзіліся да прысягі на вернасць Украінскай Дзяржаве. Акрамя адміністрацыйнага апарату першачарговай украінізацыі падлягалі вайсковыя часткі, транспарт, школьніцтва. У межах выканання загаду напачатку чэрвеня 1918 г. на Лібава-Роменскай чыгунцы спачатку быў створаны «культурна-асветніцкі гурток», а затым – курсы ўкраінскай мовы, куды ў спісачным парадку адпраўляліся супрацоўнікі розных структур вузла і майстэрняў. Праўда, арганізатарам давялося ўвесь час скардзіцца ў Кіеў і Упраўленне чыгункі, што наведвальнікі надта недысціплінаваныя, у сувязі з чым пераход на ўкраінскае справаводства здзяйсняецца з вялікімі цяжкасцямі [13, спр. 23, л. 262, 266, 276, 281, 282].

Гомельская дума са свайго боку прадэманстравала «сепаратызм» у моўным пытанні. Звязаўшы структуру развіцця школьніцтва з нацыянальнымі патрэбамі, яна паставіла, што колькасць класаў павінна адпавядаць прапорцыі этнічных груп горада. У выніку планавалася стварыць 27 рускіх, 27 яўрэйскіх і 7 польскіх школ [10, спр. 1, л. 59–63]. Плены стварэння ўкраінскіх адсутнічалі, пры тым, што праект усеагульнага навучання актыўна абмяркоўваўся з Міністэрствам асветы Украінскай Дзяржавы, якое павінна было ўзяць на сябе асноўную долю фінансавання [11, спр. 184, л. 17].

Ад Кіева чакалі не толькі фінансавай падтрымкі, але і пасрэдніцтва ў вырашэнні іншых унутрыгарадскіх пытанняў. Міністэрства асветы разам з міністрам па яўрэйскіх справах было вымушана развязаць зацяглы канфлікт паміж патронам гомельскай прыватнай мужчынскай гімназіі Аркадзем Ратнерам і гімназічным бацькоўскім камітэтам з прычыны «аўтарытарнага» стылю Ратнера ў навучанні і выхаванні. Гарадскія настаўнікі скардзіліся ў сталіцу Украінскай Дзяржавы на няправільную аплату і звальненні.

Некаторыя з прафесійных канфліктаў сведчылі, што «рэвалюцыйная барацьба за правы працоўных» не спынілася пры «гетманска-нямецкай дыктатуры», а часам нават дасягала поспеху.

Паказальным у гэтым сэнсе была сітуацыя на Гомельскай тэлефоннай станцыі. У лютым 1918 г. падчас свайго нечаканага звароту ў Гомель Р. Берзін, пэўна, востра зацікаўлены ў тэлефоннай сувязі, запатрабаваў ад канцэсіянераў, братаў Рукавішнікавых, павысіць аплату сувязістак у два разы. Пад прымусам камісара загад быў выкананы неадкладна. З прыходам украінскай улады Рукавішнікавы адмовіліся ад абавязку і панізілі заробак на 50%. Хаця ўрэзаны ўзровень пераўзыходзіў савецкі, тэлефаністкі абвясцілі страйк. Тэлефоны ў Гомелі змоўклі на шэсць дзён, а кіраўніцтва станцыі было засыпана сотнямі скаргаў і прэтэнзій і ад прыватных карыстальнікаў, і ад устаноў ды прадпрыемстваў. Не саступаючы, Рукавішнікавы пачалі звальняць забастоўшчыц і набіраць на іх месца новых. Але зваленыя і страйкуючыя пры падтрымцы Цэнтральнага гарадскога бюро прафсаюзаў распачалі барацьбу са «штрэйкбрэхерамі»: нованабраных адлоўлівалі па дарозе і не дапускалі да працы, шкодзілі лінію. Тэлеграмы з просьбамі дапамогі ў адрас Міністэрства працы, Міністэрства ўнутраных спраў і нават галавы Рады міністраў Украінскай Дзяржавы паляцелі і ад страйка, і ад Рукавішнікавых.

Разбірацца прыбыў Чарнігаўскі губернска камісар працы, які пасля разгляду справы стаў на бок тэлефаністак. Адчуўшы падтрымку, зваленыя самачынна з'явіліся на працу і «адхілілі» новананятых. Рукавішнікавы аданілі дзеянні як захоп прадпрыемства, абвінавацілі камісара ў «прыхільнасці да сацыялізму і бальшавізму», заявілі пра складанне адказнасці за «вельмі дарагое

абсталяванне» станцыі. Праз месяц канфлікт закончыўся перамогай «працоўных» – заробак на станцыі быў павышаны ў два разы, а кіраўніцтва фактычна перайшло ў рукі «камітэта тэлефаністак» [11, спр. 78, л. 12–16].

Пераклаўшы вырашэнне часам прыватных канфліктных эпізодаў на Кіеў, самакіраванне спрабавала рэалізаваць больш перспектыўныя грамадскія праекты. Прыкладам такіх сталі намаганні пакінуць у Гомелі эвакуіраваны з Магілёва настаўніцкі інстытут. Для Гомеля, які па прамысловому і транспартнаму патэнцыялу, а таксама колькасці насельніцтва выйшаў у гады Першай сусветнай вайны на другое месца сярод гарадоў Беларусі і пры гэтым не меў ніводнай вышэйшай навучальнай установы, пытанне мела прынцыповы характар. У кастрычніку 1918 г. Гомельская земская ўправа звярнулася да Міністэрства народнай асветы Украінскай Дзяржавы з абгрунтаваннем умоў стварэння педагагічнай навучальнай установы. Гарадская адміністрацыя даводзіла, што на гэты час поўны штат выкладчыкаў Магілёўскага настаўніцкага інстытута ўжо ўладкаваны ў Гомелі, у дыпламаваных педагогах маюць патрэбу некалькі мясцовых і эвакуіраваных гімназій і больш 20 народных вучэльняў горада і павета. Самакіраванне абавязвалася ўзяць на сябе «шырокую падтрымку Інстытута шляхам выдаткавання сродкаў на яго ўтрыманне». Міністэрства асветы, са свайго боку, паставіла некалькі ўмоў практычнага вырашэння пытання, у асноўным матэрыяльнага кшталту. Яно запатрабавала памяшканне для размяшчэння ўласна інстытута і ўзорнай школы пры ім, выдаткаванне на яго ўтрыманне зямельнага надзела не менш як у 5 дзес., а таксама фінансаванне інстытуцыі на 30–50% з гарадскога бюджэта [7, спр. 184, л. 119]. Перамовы па пытанню працягваліся нейдзе да пачатка снежня 1918 г. і не дасягнулі пэўнасці ў сувязі са зменай палітычнага кіраўніцтва Украіны.

Падзенне гетманата, зразумела ж, спыніла ўвесь працэс камунікацый яго ўрадавых структур і гомельскага самакіравання. Невялікі храналагічна эпізод меў пэўныя рысы «гістарычнага эксперымента», у якім апрабіраваўся варыянт інтэграцыі новадалучаных іншанацыянальных тэрыторый ва ўкраінскую дзяржаўнасць, узаемадзеяння рознапартыйных палітычных сіл ўладнага цэнтра і муніцыпальнай кіруючай адзінкі ў вырашэнні

Скасаванне Украінскай дзяржавы і аднаўленне Украінскай Народнай Рэспублікі на чале з Дырэкторыяй не паставілі кропку ў гісторыі гомельскага самакіравання. Створаная напаўаўтаномная ад Кіева Гомельская Дэмакратычная Дырэкторыя абвясціла поўнае вяртанне сацыялістычнага партыйна-палітычнага складу гарадской думы і ўправы, што адпавядала характару і новай УНР, і мясцовай ўлад [2, с. 369]. Правыя элементы не толькі былі выдалены са складу галосных, але падпалі пад пераслед, як прадстаўнікі «контррэвалюцыйнай гетманскай улады». Але на працягу 30 дзён існавання Гомельскай Дырэкторыі самакіраванне так і не здолела вярнуцца да паўнаважнасці дзейнасці, застаючыся «уладным тылам» новай палітычнай структуры. У своеасаблівым закансерваным выглядзе Гомельская гарадская дума нават перажыла мясцовую Дырэкторыю, якая скончыла сваё існаванне ў сярэдзіне студзеня 1919 г., пасля ўваходу ў горад Чырвонай арміі і савецкай улады. Канчаткова гомельскае самакіраванне было зліквідавана дзеяннямі большавіцкага рэўкама толькі ў пачатку лютага 1919 г.

Спісок выкарыстаных джерел

1. Лебедева В.М. Інстытуцыі украінскай влады на прыеднаных у 1918 р. білоруськіх тэрыторыях. *Розумовскі зустрічі: збірник навуковых праць* / Інстытут законодавства Верховной рады Украіны; Украінський інстытут нацiональнай пам'яті; Дніпропетровський рэгіянальний інстытут дзяржаўнага ўправління Нацiональнай акадэміі дзяржаўнага ўправління при Президентові Украіны; Сiверський центр пiслядипломной освiти; Сiверський інстытут рэгіянальных дослiджень. Чернігiв: Сiверський центр пiслядипломной освiти, 2015. Вип. 2. С. 226–237.

2. Лебедзева, В.М. «Українська» улада на Беларускім Палессі: Гомельская гарадская Дырэкторыя 1918–1919 гг. *ARCHE. Пачатак*. 2011. № 3. С. 356–370.
3. Архив Української Народної Республіки. Міністерство внутрішніх справ: Справоздання губерніяльних старост і комісарів (1918 – 1920) / упорядкував В. Кавунник. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2017.
4. Органы власти и управления Временного правительства России, германской и польской военных администраций, структур БНР на территории Беларуси (1917–1920 гг.). Справочник. Минск: БелНИИДАД, 2020.
5. Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Гомеля. У 2 кн. Кн. 1. Мінск: БЕЛТА, 1988.
6. Дзяржаўны архіў грамадскіх аб'яднанняў Гомельскай вобласці. Ф. 1, воп. 3.
7. Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі. Ф. 2912, воп. 1.
8. Хатаевич М. Гомельская большевистская организация. *На путях борьбы и строительства. Сб. статей и воспоминаний, посвященных 10-летию Октября в Гомеле*. Гомель: б.в., 1927 г. С. 14.
9. Трудящиеся Гомельщины в борьбе за власть Советов (1917–1920): хроника событий / сост. С. И. Лерман, А.Д. Патыко. Гомель, б. в., 1958.
10. Дзяржаўны архіў Гомельскай вобласці. Ф. 296, воп. 1.
11. Цэнтральны дзяржаўны архіў вышэйшых органаў улады і кіравання Украіны. Ф. 3766. воп. 1.
12. Гомельская жизнь. 16.10.1918.
13. Дзяржаўны архіў Чарнігаўскай вобласці. Ф. 1785, воп. 1.
14. Дзяржаўны архіў грамадскіх аб'яднанняў Гомельскай вобласці. Ф. 52, воп. 1.

References

1. Lebedeva, V.M. (2015). Instytucii ukrainskaj vlady na pryriadnanyh u 1 1918 p. biloruskih terytoriih [Institutions of Ukrainian power in the Belarusian territories annexed in 1918] *Rozumovski zustrichi: zbirnyk naukovyh prac – Rozumovsky meetings: collection of scientific works*; Institute of Legislation of the Verkhovna Rada of Ukraine; Ukrainian Institute of National Memory; Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the National Academy of Public Administration under the President of Ukraine; Siverskyj Center for Postgraduate Education; Siverskyj Institute for Regional Studies. Chernihiv: Siverskyj centr pisliadyplomnoj osvity, 2, 226–237.
2. Lebedeva, V.M. (2011). “Українська” улада на Беларускім Палессі: Гомельская гарадская Дырэкторыя 1918–1919 [“Ukrainian” power in the Belarusian Polesie: Gomel City Directory 1918–1919.]. *ARCHE. Pачатак*. – *ARCHE. The beginning* 3, 356–370.
3. Kavunnik, V. (eds.). (2017). Arhiv Ukrainśkoj Narodnoj Respubliki. Ministerstvo vnutrishnih sprav: Spravozdannia gunerniialnyh starost i komisariv (1918–1920) [Archives of the Ukrainian People's Republic. Ministry of Internal Affairs: Reports of provincial elders and commissioners (1918–1920)]. Kyiv: Instytut ukrainśkoj arheografij ta dżereloznavstva im. M.S. Grushevśkogo.
4. Orgnany vlasti i upravlenia Vremennogo pravitelstva Rossii, germanskoj i polskoj voennyh administracij, struktury BNR na territorii Belarusi (1917–1920 gg.). Spravochnik [Bodies of power and administration of the Provisional Government of Russia, German and Polish military administrations, structures of the BNR on the territory of Belarus (1917–1920). Directory]. Minsk: BelNIIDAD, 2020.
5. Pamiac': Gist.-dakum. hronika Gomelia. U 2 kn. Kn. 1. [Memory: Hist.-Doc. chronicle of Gomel. In 2 books. Book 1.]. Minsk: Belta, 1988.
6. Dżiarżavny arhiw gramadskih ab'iadnanniaw Gomelskoj voblasci [State archive of public associations of Gomel region]. F. 1, vop. 3.
7. Nacyianalny gistarychny arhiv Belarusi [National Historical Archive of Belarus]. F. 2912, vop. 1.
8. Hataevich, M. (1927). Gomelskajia bolshevistskajia organizacijia [Gomel Bolshevik organization]. *Na putiah borby i stroitelstva*. Sb. Statej I vospominanij, posviashchennyh 10-letiu

Oktiabria v Gomele – Sat. articles and memoirs dedicated to the 10th anniversary of October in Gomel. Gomel: b.v., P. 14.

9. Lerman, S.I., Patyko, A.D. (eds.). (1958). Trudiashchiesia Gomelshchiny v borbe za vlast Sovetov (1917–1920): hronika sobynij [Workers of the Gomel region in the struggle for Soviet power (1917–1920): chronicle of events]. Gomel, b. v.

10. Dziarżavny arhiw Gomelskoj voblasti [State Archives of the Gomel Region]. F. 296. Vop. 1.

11. Centralny dziarżavny arhiw vyshejszyh organaw ulady i kiravannia Ukrainy [Central State Archive of the highest authorities and administration of Ukraine]. F. 3766. Vop. 1.

12. Gomelskaja žizń [Gomel life]. 16.10.1918.

13. Dziarżavny arhiw Chfrnigavskaj voblasti [State Archives of Chernihiv region]. F. 1785. Vop. 1.

14. Dziarżavny arhiw gramadskih ab'iadnanniaw Gomelskoj voblasti [State archive of public associations of Gomel region]. F. 52, vop. 1.